

A IDENTIDADE JAPONESA NA ARQUITETURA: UMA ANÁLISE DAS OBRAS DE ARATA ISOZAKI

Japanese Identity in Architecture: an analysis of the works of Arata Isozaki

La identidad japonesa na arquitectura: um análisis de la obra de Arata Isozaki

LIMA, Gustavo Hirata

Graduando na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual
de Campinas

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas
g.hirata77@gmail.com

RESUMO

Em seu artigo “*Japan-ness in Architecture*”, Arata Isozaki descreve o desafio dos arquitetos modernos japoneses em encontrar uma arquitetura com características únicas durante o século XX. Neste artigo discute-se como Isozaki aplicou esse conceito único de projetar e como ele se reflete em seus projetos no Japão.

Palavras-chave: Japão. Arquitetura. Modernismo.

ABSTRACT

In his article “Japan-ness in Architecture”, Arata Isozaki describes the task of finding a unique set of characteristics that would define the way of projecting of modernist Japanese architects in the 20th century. This article will discuss how Isozaki applied this unique way of projecting and how they reflect themselves in his projects in Japan.

Keywords: Japan. Architecture. Modernism.

RESUMEN

En su artículo “Japan-ness in Architecture”, Arata Isozaki describe el desafío de los arquitectos japoneses modernos para encontrar una arquitectura con características únicas durante el siglo XX. Este artículo analiza cómo Isozaki aplicó este concepto de diseño único y cómo eso se refleja en sus proyectos en Japón.

Palabras clave: Japón. Arquitectura. Modernismo.

A IDENTIDADE JAPONESA NA ARQUITETURA: UMA ANÁLISE DAS OBRAS DE ARATA ISOZAKI

Japan-ness in Architecture, uma análise

Arata Isozaki (1931-2022), nasceu em Oita, Japão. Se formou em 1954 pela universidade de Tóquio, trabalhando com um dos principais expoentes da arquitetura moderna japonesa, Kenzo Tange. Começou a ganhar destaque em 1966, quando projetou a Biblioteca da Prefeitura de Oita, sua cidade natal. Isozaki nunca se prendeu a rótulos e sempre projetou uma arquitetura muito pessoal e íntima, levando em consideração principalmente o contexto do local onde suas obras seriam construídas. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Pritzker em 2019.

Em seu artigo, futuramente compilado em um livro de mesmo nome com outros 3 escritos seus, "*Japan-ness in Architecture*", Isozaki narra e discute os conflitos que permearam a criação de uma identidade para arquitetura de seu país natal. A discussão norteou a ideia dos arquitetos modernistas da época e impacta diversas das obras mais conhecidas estabelecidas no país. Sendo uma questão tão íntima para o autor, o artigo reflete muito em sua maneira de projetar, principalmente em obras localizadas no Japão.

O autor começa seu artigo desenvolvendo uma ideia geral do que seria *Japan-ness*, uma maneira de enxergar a arquitetura além do espaço físico e aquilo que ele limita nos conceitos de espaço ocidentais. A obra deve ser lida como um artefato ou um livro que conta pelo seu método de projetar a história, significados e diálogos das civilizações e sociedades. Elas devem ser vistas como um evento, tanto no espaço e no tempo, que exprimem pelo seu projeto os problemas que buscam resolver. O arquiteto exprime esse ponto de vista da seguinte maneira: "Construções envolvem o espaço que podemos experienciar diretamente, mas cada uma também está conectada a um contexto externo, incluindo o ambiente histórico social."

Para iniciar esse debate que envolve o Japão moderno e contemporâneo, o autor primeiro define algumas obras de importância:

O Santuário de Ise é uma das obras com maior significância para a nação e arquitetura japonesa. Construído aproximadamente há 2000 anos atrás, o santuário não teve uma alteração de forma até hoje. Ele é reconstruído a cada 20 anos em um ritual religioso de grande importância. Recebeu grande atenção de arquitetos modernos no século XIX, principalmente Bruno Taut, quando se refugiou no Japão após a ascensão nazista, por conta de materialidade racional e de materiais rústicos. Porém, para os japoneses, é um espaço que vai muito além da fisicalidade da construção. Os seus arredores abrigam uma floresta com uma interpretação tão sagrada quanto a do templo. Além disso, consegue exprimir o conceito do vazio, abordado em todo momento nas obras de Isozaki. É uma construção fundamental para o povo japonês, definindo a sociedade em diversos momentos da história.

Figura 1: O Santuário Interno de Ise fotografado por Yoshio Watanabe.

Fonte: TANGE, Kenzo. KAWAZOE, Noboru. **Ise Prototype of Japanese Architecture**. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1965. Página 92

Ademais, o santuário também exprime por meio de seu ritual uma filosofia relacionada a começos e origens. Isozaki diz em seu artigo:

(Ise) nos diz para não indagarmos suas origens, mas para simplesmente repetirmos o começo; e esse gesto apresenta uma noção de construção totalmente oposta com a noção Ocidental que se baseia em uma materialidade duradoura - a única abordagem construtiva correspondente a (e não lutando contra) o tempo irreversível.

Por meio da reconstrução de 20 em 20 anos, a origem é esquecida, nunca esteve lá e nunca será conhecida com precisão, por isso, ela não é importante. O que realmente importa são os novos começos e o que eles serão durante o tempo que percorrer até o seu recomeço.

A segunda obra importante analisada por Isozaki é a Vila Imperial de Katsura. Construído no meio do século XVII, o complexo é composto por construções e jardins cuidadosamente projetados para atingir o ápice do ideal de beleza da elite da época. É por meio de seus detalhes que Katsura conta uma narrativa pela sua circulação, que muitas vezes escapam do olhar não acostumado com a filosofia japonesa. Com o olhar ocidental modernista fixado no Japão durante o final do século XIX, a Vila Imperial ganhou destaque pela sua forma racional e suas relações matemáticas refletidas padrões, uma leitura superficial, apenas da casca do projeto.

Voltando aos conceitos iniciais do autor, o surgimento desses ícones da arquitetura japonesa é resultado de um evento, no caso, conflitos. São embates com um agente externo que resultam em novos paradigmas culturais. Ise é o resultado de um conflito do Japão com os templos existentes no sudeste asiático e Katsura uma evolução do estilo de construção adotado pela elite da época por uma pressão externa. Dessas discussões que a arquitetura evoluiu, metamorfozando o conceito

de construção vigente para um estilo novo, genuinamente japonês. Deste modo, é por meio de conflitos com o mundo externo que o autor exprime sua ideia de criação de uma identidade na arquitetura japonesa.

Com a restauração Meiji e a abertura do Japão para o resto do mundo no século XIX, o país entrava em contato pela primeira vez com a ideia de arquitetura pensada da maneira ocidental por meio do modernismo. Em troca, o ocidente passa a enxergar no Japão exemplos milenares que apoiam as teorias modernistas vigentes na época. A maneira ocidental de se ver a arquitetura japonesa era rasa, deixando de lado todo o significado, sentido e histórico que transformavam aquele ambiente em o que ele realmente era, uma vez que isso não tinha importância para as ideias modernistas. Foi a partir desse embate de visões que arquitetos japoneses começaram a tentar produzir algo que se encaixasse nos quesitos de arquitetura moderna, mas sem perder a essência japonesa.

Em seu artigo, Isozaki exemplifica um pouco do processo de criação baseado nesses conflitos:

Para os modernistas Japoneses - e nisso incluo eu - é impossível não começar com conceitos ocidentais. Isso quer dizer que, todos começamos com uma pequena alienação, mas derivamos a uma curiosa satisfação - como se as coisas tivessem sido botadas em ordem - quando a lógica ocidental é desmontada e retornada para fenômenos japoneses antigos.

O arquiteto define a arquitetura como algo espacial, que contrasta com o objetivismo do modernismo. Ele também julga a análise superficial do ocidente como uma visão de inferioridade em relação ao oriente. A profissão de arquiteto e o próprio termo arquitetura não existiam no Japão até o contato com o mundo externo, mas a criação de espaço era feita, botando nesse processo significados que se baseavam na cultura do povo japonês. A própria maneira de projetar era diferente. Enquanto no ocidente se era projetado a partir de uma maneira lógica e objetiva, delimitando quadrantes a partir das colunas em um plano e definindo sub-planos, no Japão se projetava com o conceito do *ma*, o vazio entre as colunas e águas de uma construção. Era a partir deste vazio que se delimitava as plantas, uso e escalas de uma construção. Com essa comparação, se torna claro o foco dos japoneses no aspecto performático e espacial de uma construção com base em seus vazios.

A ideia de definição do que é “japonês” construída pelo ocidente no século XIX se baseia em um embasamento puramente estético e visual. Objetos do cotidiano são colecionados como obras de arte, representando a falta de entendimento do mundo externo sobre a cultura do país. Um exemplo interessante é da cerimônia do chá. Em um livro escrito por Okakura Kazuko em 1906, o autor se refere ao espaço como um fenômeno onde as coisas só possuem significado pelos seus vazios, o vácuo é uma coisa com potencial infinito por que pode se tornar qualquer coisa. Com um interesse enorme, mesmo que puramente visual, em tudo que abrange o Japão, Frank Lloyd Wright lê isso e cria sua ideia de “Destruir a caixa”. Porém, segundo Isozaki, tem uma interpretação incorreta dos conceitos que alicerçam a cultura japonesa. O arquiteto americano, mesmo desmontando a questão da arquitetura física estar presa a uma caixa, ainda tenta definir e tornar estático o vazio presente nos espaços não construídos. Isso contradiz a questão do vácuo onipotente tão importante e cheio de significados para a cultura japonesa.

Isozaki define esse foco na espacialidade com o termo japonês *jinen*: “(...) *jinen* pode ser pensado como a filosofia de vida japonesa: uma atitude de deixar o processo natural de ser decidir seu próprio caminho, isso é, intuir-se no fluxo da natureza e segui-lo.” (ISOZAKI, 2006, p. 23)

Após a derrota japonesa em 1945, a arquitetura japonesa passou por outro paradigma formal. Com a ocupação americana, o Japão começou a passar por uma transformação estilística. Até então, por conta da influência do modernismo, a identificação do que era japonês se resumia a beleza formal que era, até então, a definição do que era arquitetura japonesa para o mundo ocidental. Com a influência do brutalismo europeu chegando na Ásia, por meio dos projetos de Le Corbusier na Índia e das obras inglesas de Alison e Peter Smithson, os arquitetos japoneses voltaram às suas origens no período *Jômon*, resumidamente o momento caçador e coletor do Japão que abrange de 14.000 até 300 A.C. Com o retorno às raízes rústicas, os arquitetos deram um enfoque maior ao dinamismo presente nas esculturas de terra *haniwa* do período, encontrando nelas um processo de questionamento sobre a ocupação americana. Este marco representa mais uma vez o conflito do Japão com uma força exterior que acaba criando um estilo arquitetônico único, mas que ainda está ligado à maneira de pensar do país.

Com a expansão urbana causada pelo pós-guerra, grupos como o CIAM começaram a discutir a maneira de se projetar cidades no mundo. Na Europa, Corbusier pensou em um modelo baseado no corpo humano, o Modulor. Enquanto isso nos Estados Unidos, Mies Van der Rohe pensava em um modelo baseado em um grid cúbico no qual tudo seria possível com uma cidade em constante expansão, mas sempre incompleta e sem um princípio interno de conexão.

As cidades japonesas não possuíam nem o grid clássico do urbanismo norte-americano, nem o alicerce urbano das praças centrais que guiavam os europeus. Isozaki as descreve como sendo organizadas em camadas, a primeira uma estrutura labiríntica da cidade original normalmente desenvolvida a partir de um castelo, depois as ruas modernas sobrepostas a ela e por fim as rodovias criadas em cima dos canais da primeira camada e sobrepondo a segunda. Baseado em seu conceito norteador de uma arquitetura e urbanismo baseados em eventos sendo mais importantes que a materialidade, o arquiteto conclui que a cidade é uma junção caótica de camadas históricas e eventos sociais.

Foi novamente do conflito entre o externo e o interno que o movimento arquitetônico e urbanístico no Japão teve uma mudança. Desse embate surgiu o grupo de arquitetos conhecidos como Metabolistas, que buscavam uma solução para a expansão da sociedade no pós-guerra e via na tecnologia e no design, para eles uma extensão do homem e da natureza, uma solução para isso.

Os metabolistas pensavam na cidade como um centro fixo que poderia a todo momento se renovar e regenerar. Junto com esse conceito, eles também incorporaram na ideia de cidade a produção industrial em massa. O foco então se tornava a questão molecular das células e do corpo, junto com sua alta eficiência quando se tratava de reprodução, em contraste com a ideia mais fixa do corpo levantada pelos membros do CIAM.

Em uma análise mais profunda do processo de urbanização japonês, dando enfoque nas ocupações de artesãos e mercadores dos séculos XV e XVI, Isozaki e outros pesquisadores não encontraram nenhuma relação entre o espaço central da praça que era o centro das cidades no ocidente e o

Japão. Porém, eles encontraram estruturas temporárias que abrigavam festivais e rituais. Deste modo, o conflito entre o ocidente fixo e material e o Japão espacial e performático também se espalhava para o espaço de análise urbano.

Os eventos organizados em uma cidade japonesa nunca se confinam no espaço de uma praça. Mesmo que sejam eventos religiosos realizados em um templo ou santuário, eles normalmente são temporários, inclusive durante seu período de duração, e amorfos. Eles são impossíveis de se marcar precisamente em um mapa, normalmente só se define uma região próxima a ele.

O autor usa novamente a questão dos rituais religiosos japoneses para justificar esse espaço temporário e sem forma. Ele descreve um dos rituais que busca trazer a ocupação de um espaço por um deus, uma vez que eles não estão ligados ao que é construído e tem uma passagem temporária por meio deste convite, contrastando com a ideia de um Deus onipresente da arquitetura europeia cristã. O espaço ocupado por esse deus é temporário e sempre cercado pela natureza, não é feita uma construção fixa, novamente realçando a complexidade do modelo espacial e performático de arquitetura no Japão. Após o ritual, o espaço volta a vazio, se tornando parte da natureza novamente para ser purificado.

Isozaki então encontra uma semelhança entre essa força divina e de espírito com as ocupações das cidades japonesas. Essa energia, que ele nomeia como *hi*, torna a cidade um espaço instável e oscilante, conectado com o movimento de pessoas. Essa energia flutuante, originada em uma analogia que cerca a urbanização do Japão antigo, é agora encontrada nas cidades contemporâneas.

O arquiteto, usando da lógica ocidental e, inevitavelmente, voltando ao Japão antigo, define a cidade contemporânea como algo invisível, não feita somente com aspectos físicos, criado pela maneira como sensibilizamos nossos 5 sentidos no ambiente urbano. Esses sinais que recebemos, relacionados com os impulsos eletrônicos invisíveis pelo autor, tiram as definições físicas das cidades, assemelhando ela aos eventos temporários e amorfos tradicionais japoneses.

Tentando unir os conceitos do *hi* com a praça ocidental, o urbanismo japonês evolui para a ideia do Festival Plaza, um espaço contraditório que tenta unir o festival japonês, uma expressão de espaço temporária, e a praça ocidental, uma coisa duradoura. O conceito de praça no Japão é algo inexistente e as tentativas de aplicar esse modelo sempre se provam falhas, transformando-o apenas em um local de passagem de pedestres. Deste modo, o *hi* como uma força maior foi desaparecendo em um espaço urbano em constante fluxo que também suprime os sentimentos gerados pela cidade. Isozaki pensa então em uma estrutura de praça capaz de conter e concentrar esse *hi*, como presente em seu projeto não construído do Tokyo Metropolitan Government Building.

O autor descreve o ano de 1968 como a “morte da utopia”, por conta de diversos eventos que abalam o mundo. Deste modo, a visão dos arquitetos e urbanistas da época tem uma mudança drástica. No Japão, ao invés de tentar encontrar um caminho que os levasse para uma cidade utópica, a destruição causada pelas bombas atômicas da Segunda Guerra começou a ser vista como um fim inevitável. Para Isozaki, esse não é um processo causado pelo homem, mas sim algo que faz

parte de um ciclo de se tornar e se extinguir. Para ele, o simples fato de “ser” ou existir é algo que se decompõe e se distancia de tudo, inclusive das construções.

Levando em consideração as teorias sobre espaço urbano previamente levantadas pelo autor, fica claro que Isozaki conecta de maneira intrínseca a percepção do espaço com os sentidos humanos. Desse modo, o autor chega a conclusão de que, para sua obra, o modelo de espaço-tempo cartesiano extremamente racional da arquitetura moderna não faz sentido. Como o tempo, o espaço é uma fração oscilante apenas compreendida pelos nossos sentidos no momento exato em que ela é. A destruição e a ruína então, como essa fração, são consideradas espaços, uma vez que podem ser sentidas e são processos desse “becoming and extinction” da cidade.

Essa nova leitura de tempo-espaço do arquiteto o levou novamente a toda questão de uma identidade japonesa em seu processo projetual. Com isso ele chegou ao *ma*, que ele define como o “entre” as coisas, é um conceito que existe no momento, associado ao tempo e espaço interligados. O *ma* não é uma criação de Isozaki, mas sim um conceito antigo e abstrato inerente a tudo que envolve os hábitos e cultura no Japão. Esse modo de pensar é algo refletido nas obras de Isozaki e nas obras japonesas em geral a todo momento, claramente presente em Ise e Katsura.

A sobreposição do tempo e espaço é um dos conceitos definidores do *ma* mais utilizados por Isozaki e está diretamente relacionado com as obras icônicas previamente descritas. Em Katsura a ação que forma o ambiente gerado pelo espaço construído para o observador é a sua circulação, alterando a maneira que a construção como um todo será entendida por meio de como a obra será experienciada pelos sentidos estimulados pelo momento. O entendimento de Ise também vai além de sua construção física, é necessário experienciar seus arredores vazios, esses preenchidos por algo mais profundo que remetem a questão de origem e começos. Ambas as obras estão em um estado de suspensão, formando quase que como dois planos diferentes, um lógico de entendimento físico-espacial e outro mais ritualístico, que depende dos sentidos do observador para ser entendido.

Por fim, Isozaki define que uma arquitetura japonesa não pode ser uma repetição ou uma nova interpretação do passado, ela deve estar ancorada nos presentes momentos que formam o aspecto de uma atualidade, abrangendo a questão do espaço e do tempo como uma coisa só. A história é composta de fatos que não podem ser ressignificados.

A arquitetura de Arata Isozaki, mais do que meramente uma composição com traços da terra natal do autor, é um reflexo de sua jornada de vida. É algo genuinamente representativo dele e de sua cultura, levando em consideração a história milenar do Japão e os conceitos em que se baseia todo seu entendimento de mundo. Suas obras vão além do que se é construído, relacionando também a questão do vazio aos seus conceitos e do contexto espacial e temporal do momento de construção, contendo em si mesma a história de um lugar, dando ao observador a experiência de sentir essas memórias por si mesmo.

Análise de Obras

Isozaki via no estilo algo passageiro, sem um real significado sobre a obra. Por isso, nunca se prendeu a um estilo só. O que realmente importava para o arquiteto é o significado e a experiência que a construção estimula seus observadores a compreender.

Biblioteca da Prefeitura de Oita/Oita Art Plaza - Arata Isozaki, 1966

Um de seus primeiros projetos foi a Biblioteca da Prefeitura de Oita, sua cidade natal. Até 1996 o prédio serviu como uma biblioteca, depois foi transformado em um Art Plaza. Atualmente, o primeiro e o segundo piso funcionam como uma galeria de arte para os cidadãos da prefeitura, enquanto o terceiro é uma exposição permanente sobre a obra de Arata Isozaki.

O projeto incorpora bem a ideia de Isozaki de uma dialética para a formação de algo verdadeiramente japonês. Nele são notados elementos distintos tanto do metabolismo quanto do brutalismo japonês, caracterizado como Jômon. O dinamismo derivado das esculturas *haniwa* é evidente com um primeiro olhar direcionado à construção, um prédio público voltado ao povo que necessitava de uma criação em um conceito mais democrático encontrado nessa arquitetura brutalista japonesa. Junto com isso, o arquiteto também se inspirou no corpo humano e em seus ossos para a criação de um edifício que poderia passar por expansões futuras, claramente característico do movimento Metabolista.

Figura 2: Oita Art Plaza. Figura 3: Escultura Haniwa em exposição noTokyo National Museum, clara inspiração para as obras brutalistas japonesas.

Figura 2 Disponível em: <https://www.johnbarrarchitect.com/post/do-co-mo-mo-japan-19-oita-prefectural-library-arata-isozaki>. Acesso em: 21 jun 2023.

Figura 3 Disponível em: <https://jref.com/articles/haniwa.192/>. Acesso em: 21 jun 2023.

O prédio foi projetado para atender 3 usos: o da biblioteca, um espaço vazio que servia como hall e poderia ser usado para a expansão e administração. Esses 3 usos são separados de maneira igual em 3 volumes diferentes, depois conectados por duas lâminas verticais que servem de circulação. A administração se encontra nas extremidades do edifício, enquanto a biblioteca e as salas de leituras se encontram em espaços maiores nas áreas centrais e em partes da área periférica.

Museum of Modern Art, Gunma - Arata Isozaki, 1974

Projetado em 1974 por Isozaki, a concepção formal e estrutural do museu veio da ideia do vazio e da moldura relacionados às obras de arte. Formado por cubos de arestas de 12 metros, o espaço do museu cria uma estrutura tridimensional em todos os espaços que separa o espaço dedicado à arte de seu entorno, um parque, enquadrando o espaço interno e dedicando ele completamente ao trabalho artístico exposto no museu.

Além da questão do contexto trazido pelo espaço projetado do museu, o prédio também aborda outro dos conceitos de Isozaki, o de um espaço além do material, flutuante e que deve ser compreendido pelos sentidos. Por conta de sua estrutura e de seu fechamento em placas de alumínio, a construção remete à uma figura sem peso, tanto interna quanto externamente, gerando um espaço vazio para que as obras expostas sejam refletidas e experienciadas pelo observador. Por conta do contraste causado pelo grid, sempre exato, e as obras de esculturas expostas, que tem sua proporção alterada pela sensação de infinidade causada pela estrutura do museu, o espaço se torna um palco para a exposição dos trabalhos.

Com um olhar mais japonês, as estruturas dos cubos feitas pelo arquiteto podem nos remeter aos rituais de convite aos deuses que formularam o conceito de *hi* por ele descrito em seu artigo. O *himorogi*, a estrutura que servirá de receptáculo para um galho que convida o deus a ocupar seu espaço, é muito semelhante ao cubo de Arata Isozaki, além de ser uma das bases de concepção do espaço flutuante e momentâneo do *ma*. Esse conceito pode ter sido usado pelo arquiteto no museu para criar a noção de que a experiência da obra de arte é também única e momentânea, como o deus que ocupa o espaço do *himorogi* e no momento seguinte não está mais lá. Deste modo, a arte se torna algo que ultrapassa os limites do físico, sendo uma força indescritível que deve ser experienciada no momento.

Figura 3: Ilustração de um himorogi por Arata Isozaki. Figura 4: Concepção dos cubos que formam a estrutura do Museum of Modern Art por Arata Isozaki

Fonte Figura 3: ISOZAKI, Arata. **Japan-ness in Architecture**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006. Página 67.

Figura 4 Disponível em: <https://www.archdaily.com/153449/ad-classics-museum-of-modern-art-gunma-arata-isozaki>. Acesso em 21 jun 2023.

Tsukuba Center Building - Arata Isozaki, 1983

Tsukuba New Town foi uma cidade construída com os conceitos apresentados no CIAM, focados na circulação de pedestres, conseqüentemente, completamente ocidental, totalmente ficcional na realidade do espaço. Deste modo, tornou-se um espaço vazio, sem significado anterior, história ou memória. Em 1979, Isozaki foi convidado pelo governo japonês para a construção de um centro cultural neste espaço, um método para uma maior ocupação da população.

Em 1984, um ano após sua construção, Isozaki enxerga seu Centro como uma expressão de *Japan-ness*, agora em um país alterado pela Segunda Guerra Mundial. Empregando conceitos de praças e urbanismo ocidentais advindos de Michelangelo, Giulio Romano, Borromini e Ledoux, Isozaki criou um espaço fictício em seu projeto, trazendo apenas silhuetas de suas referências. Com esse aspecto oscilante o arquiteto buscou, por meio de idéias européias, trazer a sensação do espaço urbano japonês instável para seu projeto. Ele consegue então, criar uma construção com as necessidades urbanas na época exprimidas pelo CIAM, completamente baseadas no modelo de cidade ocidental, o que se torna um espaço totalmente fictício no Japão, conseqüentemente transformando o espaço em um local formado apenas por sinais flutuantes, voltando ao conceito de hi do modelo urbanístico japonês e criando um espaço autêntico.

O arquiteto descreve:

Quando se visita o prédio, se nota uma praça oval afundada no pátio, parte da qual está colapsada, como se fosse uma ruína. Seu olhar, no entanto, não desce imediatamente até a praça, mas se move pelas superfícies que a cercam do hotel ao leste e da sala de concertos ao sul. Nesse momento, pode-se vagar entre os edifícios, mas não se direciona a praça em baixo. Se caminha pela borda do piso superior, o tempo todo olhando para baixo para o centro afundado. O centro está no fundo, absorvendo as fontes de água - uma da cachoeira e a outra da do loureiro de bronze representando a metamorfose de Daphne na ponta de uma corrente. No contexto original do pavimento - o Campidoglio em Roma - esse

centro é o ponto onde está a estátua de Marco Aurélio, mas aqui as relações são invertidas e o centro se torna uma abertura na qual tanto a água da chuva quanto seu olhar são absorvidos.

O centro vazio do “Campidoglio” de Isozaki, uma total inversão do projeto de Michelangelo que possuía uma estátua do Imperador Romano Marco Aurélio em seu ângulo, é o auge de sua representação de uma identidade japonesa. A ausência de um espaço físico no fundamento de sua praça remete tanto à questão do Imperador e do Estado Japonês, absolutos como o vácuo, como também a questão do vazio ser o foco central da arquitetura e urbanismo japonês, relacionando seu projeto também ao espaço nulo presente na área não ocupada do Santuário de Ise e dos rituais de convite aos deuses que deram origem ao espaço urbano japonês.

O prédio foi projetado também com o conceito de ruína introduzido pelo arquiteto em sua obra, visto como um ponto de reconstrução para o Japão após a destruição causada pelas duas bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos no país. O prédio e seu complexo é visto por Isozaki como um momento representativo da época, mesmo representado como ruína. É parte do ciclo infinito da vida de “ser” e destruição, caracterizando o processo de renovação física e espiritual japonês.

Ceramics Park Mino - Arata Isozaki 2002

A Cerâmica é uma arte tradicional japonesa que se liga a diversas outras culturas do Japão e seu cotidiano. O Ceramics Park Mino serve como um centro cultural e de convenções que conecta todas essas tradições em um espaço só, sempre conectado à natureza.

A conexão do estacionamento até o complexo é feita por uma ponte que leva o visitante diretamente até a laje do edifício, que se torna uma praça de entrada, com um formato não regular remetendo ao espaço japonês urbano amórfico. Além disso, a ponte de conexão entre o complexo e o estacionamento possui pedaços de cerâmica, um sinal da experiência que está por vir, mas também representativo dos ciclos infinitos de “ser” e destruição presentes nas obras de Isozaki.

A circulação guia os visitantes por meio da água e de seu movimento gerado pelas cascatas que formam o pátio central do prédio afundado em seu próprio centro, remetendo novamente ao vácuo e ao espaço que é formado por momentos conectados à passagem de tempo. As piscinas que contêm a água são formadas por pedras de cores diferentes, representativas das variedades de argila presentes na região. Além disso, as paredes do espaço são pintadas de branco ou preto, com a cor mais clara nas faces que refletirão o sol, iluminando o espaço.

A dialética de Isozaki é apresentada por meio da casa de chá, uma edificação construída nos moldes da arquitetura japonesa tradicional, com um requinte maior e dialogando com a Villa Imperial de Katsura e Ise. Como Katsura, a circulação do complexo cria o espaço e complementa o percurso até onde ao ritual da Cerimônia do Chá será realizada. O complexo inteiro é cercado por uma floresta, mas a casa de chá está em um ponto próximo a um morro, no qual a natureza cria uma camada que é sobreposta pela construção, encaixando ela no espaço natural igual ao complexo de Ise. A própria materialidade da casa e os diálogos diretos e óbvios que ela exprime entram em conflito direto com o espaço mais moderno e sutil do resto da construção, criando o embate que Isozaki define como formador de uma arquitetura com a identidade japonesa em sua obra. Mesmo que em oposição,

as duas partes da construção se comunicam e complementam por meio da água e do vazio que as envolve, criando esse momento único no espaço-tempo que necessita de todos os sentidos para ser compreendido por completo.

Referências:

ISOZAKI, Arata. **Japan-ness in Architecture**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.

BARR, John. DO CO MO MO Japan 19: Oita Prefectural Library: Arata Isozaki. **john barr ARCHITECTS**, 2021. Disponível em: <https://www.johnbarrarchitect.com/post/do-co-mo-mo-japan-19-oita-prefectural-library-arata-izozaki>. Acesso em: 21 jun 2023

LACERDA, Marina Pereira de. O conceito “ma” para Arata Isozaki: um modo de ver o mundo. **ArchDaily**, 2019. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/912901/o-conceito-ma-para-arata-izozaki-um-modo-de-ver-o-mundo?ad_source=search&ad_medium=search_result_all. Acesso em 21 jun 2023.

LEARDI, Lindsey. Arata Isozaki fala sobre “ma”, o conceito japonês do “espaço entre”. **ArchDaily**, 2019. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/883175/arata-izozaki-fala-sobre-ma-o-conceito-japones-do-espaco-entre>. Acesso em 21 jun 2023.

METCALF, Taylor. AD Classics: Museum of Modern Art, Gunma / Arata Isozaki. **ArchDaily**. Disponível em: <https://www.archdaily.com/153449/ad-classics-museum-of-modern-art-gunma-arata-izozaki>. Acesso em 21 jun 2023.